

MICHAEL DA SILVA

**REUSO DE MÓDULOS COM COMPOSIÇÃO EM ARQUITETURA DE
MICROSSERVIÇO**

Monografia apresentada ao Programa de Educação Continuada da Universidade de São Paulo - PECE, como parte dos requisitos para obtenção do título de MBA em Tecnologia de Software.

São Paulo
2018

MICHAEL DA SILVA

**REUSO DE MÓDULOS COM COMPOSIÇÃO EM ARQUITETURA DE
MICROSSERVIÇO**

Monografia apresentada ao Programa de Educação Continuada da Universidade de São Paulo - PECE, como parte dos requisitos para obtenção do título de MBA em Tecnologia de Software.

Área de Concentração:
Tecnologia de Software

Orientador:
Dr. Jorge Luis Risco Becerra

São Paulo
2018

Catlogação-na-publicação

da Silva, Michael

REUSO DE MÓDULOS COM COMPOSIÇÃO EM ARQUITETURA DE
MICROSSERVIÇO / M. da Silva -- São Paulo, 2018.

48 p.

Monografia (MBA em Tecnologia de Software) - Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo. PECE – Programa de Educação Continuada em
Engenharia.

1.Reuso em microsserviços 2.Composição de módulos 3.Atividade de
composição 4.Micro e pequenas empresas produtoras de software 5.MPS.BR e
reuso I.Universidade de São Paulo. Escola Politécnica. PECE – Programa de
Educação Continuada em Engenharia II.t.

AGRADECIMENTOS

Agradeço aos meus familiares por terem me apoiado nessa jornada, sobretudo por ter compreendido minha ausência em momentos importantes.

Ao caro professor Jorge Risco que me soube direcionar em momentos importantes desta monografia, também aos demais professores do curso, que me fizeram vislumbrar a produção de software em um sentido mais amplo.

Aos meus colegas de sala e amigos pessoais que incentivaram nessa caminhada de estudos.

Microservice architectures will use libraries, but their primary way of componentizing their own software is by breaking down into services.

(Martin Fowler)

RESUMO

O presente trabalho sugere a inserção da atividade de Compor ativos de domínio no subprocesso de Viabilizar Reutilização Sistemática de Ativos, subprocesso esse presente no processo de Desenvolvimento para Reutilização do MPS.BR nível C. No contexto brasileiro de micro e pequenas empresas produtoras de software, mais especificamente que empreguem a arquitetura de microsserviços.

A necessidade de inserção dessa atividade ligada ao reuso, deve-se a dificuldade da alta gerência enxergar os benefícios da reutilização de módulos na arquitetura de microsserviços no longo prazo, então, a fim de tornar tal atividade viável se indicou a técnica de Composição de módulos, para integração dos módulos existentes na arquitetura. Desta maneira, buscou-se segregar o desenvolvimento de módulos da reutilização dos módulos, dando a notoriedade necessária para alta gerência.

Nesse sentido, buscou o entendimento dos conceitos relacionados ao reuso em arquiteturas de microsserviço com a técnica de composição, também o entendimento superficial das micro e pequenas empresas produtoras de software no âmbito nacional, por conseguinte um estudo de caso do processo de Desenvolvimento para Reutilização do MPS.BR.

Palavras-chave: Reuso em microsserviços. Composição de módulos. Atividade de composição. Micro e pequenas empresas produtoras de software. MPS.BR e reuso.

ABSTRACT

The present work suggests the addition of the activity of Compor ativos de domínio in the subprocess of Viabilizar Reutilização Sistemática de Ativos, in the process of Desenvolvimento para Reutilização of the MPS.BR level C. In the brazilian context of micro and small software's producers, more specifically that they use microservice architecture.

The necessity to insert this activity related to reuse is due to the difficulty of highest managers to assist the benefits of the reuse of modules in microservice architecture on long term. In order to make feasible activity, it was indicated the technique of module composition, for integrate the existing modules into the architecture. In this way, it was pursue to segregate the development of modules on that reuse of the modules, giving the visibility necessary for managers about reuse.

In that sense, understand the concepts related to reuse in microservice architectures with the composition technique, as well as know of micro and small software's producers in Brazil and too a case study of the process Desenvolvimento para Reutilização of MPS.BR.

Keywords: Microservice reuse. Module composition. Composition activity. Micro and small software's producers. MPS.BR reuse.

LISTA DE GRÁFICOS

Figura 1 - Modelo mental da monografia.....	12
Figure 2 - Diagrama de atividades	21
Figura 3 - Diagrama de pacotes orquestrados	22
Figura 4 - Diagrama de pacotes coreografados	23
Figura 5 - Processo de reutilização de referência	29
Figura 6 - Atividade proposta	37
Figura 7 - Reta ideal de reutilização.....	39

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABES	Associação Brasileira das Empresas de Software
API	Application Programming Interface
BNDS	Banco Nacional do Desenvolvimento
DRU	Desenvolvimento para Reutilização
GRU	Gerência de Reutilização
MPS.BR	Melhoria de Processo de Software Brasileiro
PIB	Produto Interno Bruno
SOA	Service Oriented Architecture
SOFTEX	Sociedade Brasileira para Promoção da Exportação de Software
SRP	Single Responsibility Principle

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	9
1.1. Problema.....	10
1.2. Objetivo	11
1.3. Justificativa.....	11
1.4. Metodologia.....	13
1.5. Estrutura do trabalho.....	13
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	15
2.1. Ambiente de Microserviços	15
2.2. Microserviços	16
2.3. Reuso.....	18
2.4. Composição de serviços	20
2.5. Micro e pequena empresa.....	23
2.6. Reutilização em Micro e pequenas empresas.....	25
3. DESENVOLVIMENTO.....	28
3.1. Processo de reutilização de referência	28
3.2. As restrições ao reuso.....	31
3.3. Reuso com composição e processo de software	32
3.4. Composição como atividade do processo.....	34
3.5. Atividade de Compor ativos de domínio.....	36
3.7. Reuso idealizado e o praticado	39
3.8. Avaliação do resultado	40
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	42
4.1. Trabalhos futuros	42
REFERÊNCIAS.....	44

1. INTRODUÇÃO

Atualmente o cenário de constantes mudanças vivenciadas pelas pequenas e médias empresas brasileiras, provado pela expansão do mercado digital tem despertado a necessidade do estabelecimento de medidas para enfrentar o ambiente competitivo. Nesse sentido as empresas recorrem ao apoio da tecnologia da informação, com intuito de aprimorar a agilidade e a flexibilidade nos negócios (YALE YU; SILVEIRA; SUNDARAM, 2016). sendo assim a tecnologia da informação possui um papel importante na estratégia das organizações, devendo estar preparada para respaldar o negócio para facear essas mudanças.

Devido ao alinhamento das áreas de tecnologia da informação à estratégia corporativa, tem sido imprescindível o tempo de resposta ao mercado permeado pela transformação digital, mais precisamente essa situação tem pressionado pela seleção de tecnologias que viabilizem o atendimento célere das necessidades organizacionais nesse mercado interconectado (RAHMAN; GAO, 2015).

Nesse sentido microsserviços tem sido optado, sobretudo se observando a decomposição da arquitetura em elementos de software menores, denominados microsserviços, que propiciam uma estrutura mais maleável às dinâmicas da realidade corporativa, seja internamente no processo de software (ALPERS et al., 2015) (BAKSHI, 2017), ou tornando viável a entrega de valor (CRNKOVIC; LARSSON; CHAUDRON, 2005) com prazos enxutos.

Além disso, os aportes realizados nas áreas de tecnologia da informação pelas empresas, tem se atentado aos custos e prazos dispendidos (NETO, 2015), por conseguinte buscado diferentes maneiras de reduzi-los, dentre técnicas para redução se aponta o reuso, que para isso emprega componentes de softwares projetados visando a reusabilidade dentro do portfólio de produtos.

Portanto, por meio dessa característica tem se alcançado economia de longo prazo nos projetos de software (RAHMAN; GAO, 2015), uma vez que implementado o módulo, poder-se utilizá-lo em aplicações com contexto correlato, ou mesmo adequá-lo a outros contextos, que por sua vez acarreta na redução do esforço no

desenvolvimento (RAHMAN; GAO, 2015) e enxugamento (GUTIERREZ, 2010) dos prazos.

Assim no ambiente corporativo digitalizado, que se requer prontidão sobre as oportunidades de mercado, a tecnologia da informação desempenha um papel importante, pois corrobora maximizando a agilidade nos negócios, por outro lado se deve atentar ao montante dispendidos em tecnologia, assim se faz necessário tomar medidas para dirimir esforços no processo de desenvolvimento.

1.1. Problema

O estilo arquitetônico de microsserviço possui como característica: módulos mais granulares, isto é, disponibiliza-se um número elevado de microsserviços, no qual os microsserviços estão concebidos para desempenhar uma determinada responsabilidade (YALE YU; SILVEIRA; SUNDARAM, 2016), ou seja, escopo da solução bem delimitada para cada microsserviço, que reflete em menor tempo de desenvolvimento.

Assim a especialização dos módulos voltadas para um contexto restrito dificulta o seu reuso em outros cenários. Além disso, devido indefinição de processos dirigidos ao reaproveitamento, aliado a dificuldade da alta gerência em enxergar os resultados positivos provindos do reuso em longo prazo.

Por consequência, eleva-se o tempo de entrega, uma vez que as funcionalidades devem ser reimplementadas nos diversos cenários, que sobre a perspectiva do negócio (SANDHU et al., 2010), significa o aumento nos prazos de lançamento e falta de visibilidade dos benefícios do reuso na empresa.

Isto posto, a adversidade abordada nesta monografia se refere à reusabilidade dos módulos, estritamente em arquiteturas baseadas em microsserviços, no contexto de micro e pequenas empresas com processos de software que apoiem a reutilização, neste sentido, de que maneira se pode estabelecer um processo de reuso sem renunciar aos benefícios desse estilo arquitetural, por meio da integração de módulos existentes.

1.2. Objetivo

A pressão exercida pelo negócio sobre a tecnologia da informação tem despertado a necessidade de reações mais ágeis, por essa razão se tem cooptado pelo estilo de microsserviços (YALE YU; SILVEIRA; SUNDARAM, 2016), contudo a especialização dos microsserviços e a indefinição de processos tem ido de encontro à reusabilidade dos módulos.

Nesse sentido se objetiva estabelecer um processo que auxilie o arquiteto de software em uma micro e pequena empresa ao reuso dos módulos existentes em seu portfólio, mais especificamente em arquiteturas orientadas a microsserviço. Desta maneira, viabilizar o reaproveitamento no desenvolvimento de novas aplicações pelo uso dos módulos existentes.

Tendo os processos voltados ao reuso do MPS.BR como referencia, então propondo a adição de uma atividade de composição de módulos, a fim de adequar o processo de reuso ao cenário de microsserviços, também propiciar visibilidade dos benefícios obtidos pela reutilização à alta gerência. Para que seja possível tal resultado se emprega a técnica de composição como fundamental para alcançar o reuso dos módulos em arquiteturas de microsserviço.

Por fim, um processo que seja aderente à realidade da indústria brasileira de software, também empregue a técnica de composição e seja assistida com uma atividade segregada das demais.

1.3. Justificativa

A dinâmica da concorrência das empresas tem estimulado o crescimento das áreas de tecnologia da informação, mais especificamente a realidade brasileira composta por sua maioria por micro e pequenas empresas, que almejam agilidade nos negócios (GUTIERREZ, 2010), por isso continuam a investir em desenvolvimento de software.

Nesse sentido, as áreas de desenvolvimento de software têm buscado tecnologias que possibilitem respostas ligeiras as demandas das organizações, dentre essas se aponta microsserviço (RAHMAN; GAO, 2015). Por esse ângulo a reutilização de

módulos deve diminuir o esforço na construção de novos softwares (SANDHU et al., 2010), na medida em que reusa módulos já existentes.

Assim a proposta de um processo definido no MPS.BR (SOFTEX, 2012) que alie a arquitetura de microsserviço e reutilização de módulos faz-se justificável, conforme a Figura 1, pois concilia a agilidade do desenvolvimento de softwares sugerido pela arquitetura de microsserviço, com redução do esforço e diminuição no tempo de desenvolvimento destacados no reuso de módulos. Desta maneira, viabilize a redução dos prazos de lançamentos das aplicações e demonstre aos envolvidos a importância do reuso nas entregas realizadas.

Figura 1 - Modelo mental da monografia

Fonte: Da Silva (2018)

A fim de reusar os módulos desenvolvidos em arquiteturas orientadas à microsserviços em uma nova aplicação, faz-se necessário selecionar e compor os módulos (CRNKOVIC; LARSSON; CHAUDRON, 2005), para tanto se devem compreender as técnicas (MELIS et al., 2016) (ZIMMERMANN, 2017) orquestração e coreografia.

Por fim, o processo relacionado ao reuso deve estar concebido para auxiliar o arquiteto no âmbito de uma micro e pequena empresa nacional, mas especificamente com arquitetura de microsserviços, sendo assim o processo deve contribuir na redução do esforço e do prazo de desenvolvimento das aplicações, por

meio do reuso dos módulos presentes e apoiar a gerência no acompanhamento da reutilização dentro da organização.

1.4. Metodologia

A presente monografia emprega uma abordagem qualitativa para compreensão do contexto apontado pelo trabalho, sendo dirigida pelo senso crítico e a prudência dos métodos científicos, essencialmente seguindo a revisão bibliográfica em artigos publicados nas bases: IEEE Digital, Springer, ACM, CAPES Periódico e congressos nacionais reconhecidos.

Também, a aplicação de design science no intuito de identificar o beneficiado com o produto deste trabalho, bem como o produto provido pela conclusão dessa monografia, além delimitar o contexto e problema abordado, ademais elencar de modo descritivo os itens tratados ao longo do texto.

Portanto, de modo explicativo apontar fatores que interferem na componentização, ou mesmo afetam a arquitetura de microsserviços votados ao reuso, afim de dedutivamente indicar o processo de software de reuso aderente às restrições da indústria de desenvolvimento de software nacional, por último condensar as definições levantadas nesta obra e apontar oportunidade de trabalhos futuros que possam derivar do conhecimento obtido nessa obra.

1.5. Estrutura do trabalho

A presente dissertação esta disposta em cinco secções. Primeiramente, a introdução à temática do trabalho, contexto problematizado e as aspirações deste trabalho. Na sequência são abordados os conceitos com estudo bibliográfico, principalmente relacionado a arquitetura de microsserviços a fim de esclarecer o entendimento de seus termos, além disso investigar sobre reusabilidade nesse estilo de arquitetura, mais estritamente voltar-se a composição dos módulos.

No capítulo subsequente, faz-se a adequação dos conceitos ao contexto de micro e pequena empresa seguindo o ponto de vista do MPS.BR, para que seja possível conceber o artefato dessa monografia, mais especificamente uma atividade de reutilização de módulos com composição em arquitetura de microsserviço.

Por fim, no último capítulo se sumarizam os resultados obtidos, também são consolidados os entendimentos e são propostos trabalhos futuros.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo se expõe os conceitos que fundamentam o presente trabalho, mormente relacionado ambiente de microsserviços e a arquitetura de software, também atividades de reusabilidade de software para micro e pequenas empresa e componentização de software.

2.1. Ambiente de Microsserviços

A literatura aponta uma série de propriedades que caracterizam um ambiente voltado a microsserviços, apesar de difuso o entendimento do ambiente, faz-se possível compreendê-lo quando observado às peculiaridades.

Os microsserviços em geral são implementados por equipes diversas, sendo cada qual responsável por alguns microsserviços (BAKSHI, 2017) (MELIS et al., 2016), portanto o possível paralelismo com diversas equipes facilita uma maior agilidade no desenvolvimento das soluções.

Ademais o alinhamento com métodos ágeis, que preconizam pequenas entregas e maleabilidade a mudanças, além disso, as tecnologias empregadas no desenvolvimento de microsserviços podem ser difusas, uma vez que a equipe alocada possui a autonomia para seleção da plataforma tecnológica (BAKSHI, 2017), o que aponta no sentido de implementações políglotas, ou seja, uso de linguagens de programação para os diferentes módulos que serão desenvolvidos.

No geral na construção das APIs (Application Programming Interface) se aplica uma leve camada para interoperabilidade entre os microsserviços (SALAH et al., 2017), usualmente por meio da comunicação síncrona via protocolo HTTP, e para assíncrona (ALPERS et al., 2015) faz uso de middlewares de mensageria.

Somando-se o isolamento de recursos exigido para construção de microsserviços, direciona em grande parte à adoção de virtualização (BAKSHI, 2017) (GADEA et al., 2016), associando essa abordagem as práticas da computação em nuvem (ZEINER et al., 2016) e ao gerenciamento dos microsserviços e recursos computacionais

(TOFFETTI et al., 2015). Também devido dinâmica das atividades, as equipes em sua maioria trabalham com sistemas de versionamento (RAHMAN; GAO, 2015) do código-fonte.

Salientam-se técnicas de integração contínua e entrega contínua (BOGNER; ZIMMERMANN, 2016) dos módulos, claramente vinculado a cultura de testes das aplicações (BAKSHI, 2017) (MELIS et al., 2018). Sendo assim, o ambiente orientado a microsserviço se define pelos aspectos computacionais, mas também pela forma de organização do processo de desenvolvimento, vide metodologias ágeis, bem como aspectos culturais.

2.2. Microsserviços

A definição do conceito de microsserviços se faz possível partindo de diversas fontes da literatura, por intermédio das descrições peculiares que distinguem essa abordagem.

Em primeiro lugar, nota-se como consensual a alta granularidade das aplicações, isto significa número elevado de módulos, sendo cada módulo projetado para cumprir conjunto de responsabilidades diminutas (YALE YU; SILVEIRA; SUNDARAM, 2016) (BAKSHI, 2017) (GADEA et al., 2016) (SALAH et al., 2017) (ZEINER et al., 2016), consonantes ao SRP (Single Responsibility Principle).

Tendo o intuito de viabilizar a permutabilidade e manutenibilidade das aplicações (SALAH et al., 2017) (MELIS et al., 2018) (PASCHKE, 2016), por esse motivo as aplicações têm ciclos de desenvolvimento curtos (RAHMAN; GAO, 2015) (GADEA et al., 2016) (ZEINER et al., 2016) e ciclos de implantação independentes.

O design geral das aplicações está subdividido em camadas de: persistência, isto é, armazenamento e cache; negócio, responsável exercer a lógica sobre o domínio e camada de interface que expõe o webservice, mais precisamente disponibiliza as APIs e proporciona a intercomunicação (YALE YU; SILVEIRA; SUNDARAM, 2016) (ZEINER et al., 2016), assim se deve realçar uso de DDD (Domain-Driven Design) na implementação dos microsserviços.

Nesse sentido, as aplicações devem prover interfaces de comunicação por meio de APIs consumíveis internamente por outras aplicações do negócio ou publicamente a demais interessados com baixo acoplamento (YALE YU; SILVEIRA; SUNDARAM, 2016) (GADEA et al., 2016).

Nessa perspectiva a visibilidade e a disponibilidade das aplicações são objetos de preocupação (YALE YU; SILVEIRA; SUNDARAM, 2016), haja vista a intensa comunicação entre as aplicações e a maturidade exigida pelo negócio (SALAH et al., 2017) (MELIS et al., 2018), assim majoritariamente existem ferramentas de monitoramento das aplicações, bem como dos recursos computacionais dispendidos (ALPERS et al., 2015) (BAKSHI, 2017) (SALAH et al., 2017) (TOFFETTI et al., 2015) (VILLAMIZAR et al., 2017), ferramentas essas essenciais na administração da infraestrutura de software.

Em segundo lugar, são percebidos entendimentos diversos sobre alguns pontos. Em parte a literatura se referencia a microsserviços como estilo arquitetural inspirado em SOA (Service Oriented Architecture) (BAKSHI, 2017) (MELIS et al., 2018) (PASCHKE, 2016), embora outros apontamentos classifiquem como somente conjunto de padrões (SALAH et al., 2017) (ZIMMERMANN, 2017) para implementação de SOA.

A forma como as aplicações são concebidas na arquitetura podem variar, podendo decompor as aplicações orientadas ao contexto, em outras palavras, as aplicações são projetadas segundo repartições do modelo de domínio (YALE YU; SILVEIRA; SUNDARAM, 2016) (BAKSHI, 2017) (MELIS et al., 2018) (BOGNER; ZIMMERMANN, 2016), ou direcionadas pelas capacidades do negócio, ou seja, em conformidade aos processos (ALPERS et al., 2015) (BAKSHI, 2017) (BOGNER; ZIMMERMANN, 2016) e atividades da organização.

A composição dos microsserviços pode divergir segundo o contexto, por meio de orquestração, no qual existem nós de centralização e controle dos microsserviços (MELIS et al., 2016) (MELIS et al., 2018) (TOFFETTI et al., 2015) ou mediante a

coreografia, em que os microsserviços interagem (BOGNER; ZIMMERMANN, 2016) (ZIMMERMANN, 2017) e se organizam uns com outros.

Outro ponto importante tange sobre o isolamento dos recursos, uns indicam que as aplicações devem possuir recursos exclusivos, ou melhor, não devendo compartilhar (ALPERS et al., 2015), porém existe outra corrente que defende o compartilhamento mínimo entre as aplicações (YALE YU; SILVEIRA; SUNDARAM, 2016) (VILLAMIZAR et al., 2017), mas podemos salientar que ambos desencorajam o compartilhamento de recursos de infraestrutura.

Desta forma se destacou em termos gerais o que são microsserviços, apesar de entendimentos diversos, se fez possível delinear a definição a partir das descrições presentes na literatura do tema, sobre o ponto de vista de processo a arquitetura de microsserviço está associada a métodos ágeis, nesse sentido deve haver uma equipe dedicada a evoluir e manter determinados microsserviços, além disso as transações são distribuídas e segregadas em cada microsserviços, também a infraestrutura para suportar os microsserviços é simples de ser provida, desta maneira se fundamentou o entendimento do conceito de microsserviço no âmbito deste trabalho.

2.3. Reuso

O conceito de reuso de software remonta a década de 60 do século XX, desde então diversos esforços tem sido feitos na disseminação dessa prática, pois bons resultados são observados em organizações que aderiram ao reuso (SANDHU et al., 2010), nesse sentido se faz importante compreender mais profundamente este conceito e duas técnicas empregadas pelo mercado de software.

As organizações têm investido em reuso, devido à necessidade de reduzir custos relacionados ao desenvolvimento, também tornar menor o tempo de entrega dos produtos ao mercado, mas acima de tudo melhor o retorno sobre os recursos investidos. Assim, a engenharia de reuso estabelece processos visando à reutilização de software (SOMMERVILLE, 2011), para que haja o desenvolvimento de ativos reutilizáveis (SOFTEX, 2012), e adaptáveis a contextos de softwares

diferentes em novas aplicações, em essência o reuso dos diversos ativos de software.

O reuso pode ocorrer para aplicações como um todo de forma ad-hoc, ou para componentes especificamente projetados para determinada finalidade, até mesmo para objetos e funções em particular, por isto uma série de técnicas podem ser aplicadas. Dentre essas técnicas estão os sistemas orientados a serviços, que empregam o reuso por intermédio do compartilhamento de serviços, outra técnica destacada são as linhas de produto de software, tendo os softwares projetados para se adaptarem a variados contextos e uso comum dos componentes.

Os sistemas de software baseados com arquitetura orientada a serviços são construídos tendo webservices como componentes independentes, que disponibilizam as informações das organizações pela rede. No geral os serviços possuem baixo acoplamento, isto é, não devem estar estritamente dependentes com outros softwares, e sendo capazes de encapsular as regras de domínio, por meio de interfaces que definem os parâmetros necessários para o processamento de determinado serviço.

Por esse ângulo o reuso nas aplicações voltadas a serviços decorre da composição de serviços (BOGNER; ZIMMERMANN, 2016), ou melhor, pela integração de serviços para desenvolvimentos das funcionalidades.

As famílias de aplicações são compostas de softwares especialistas, mas que compartilham componentes comuns na arquitetura, a fim de atenderem genericamente o domínio, conseqüentemente para melhor aderência dessas aplicações as necessidades do negócio (CRNKOVIC; LARSSON; CHAUDRON, 2005), devem ocorrer escolhas das funções necessárias, ou seja, componentes de software que serão implantados para uso das funções das aplicações (SOMMERVILLE, 2011), bem como a definição de conjuntos das atividades de modo alinhado ao negócio e a definição de parâmetros requeridos para alcançar o comportamento desejado das aplicações.

Por fim, o reuso em sistemas de software orientados a serviços ocorre com a integração de serviços para evolução do software, enquanto na linha de produtos de software as aplicações compartilham componentes, logo se deve ressaltar que esses componentes podem ser webservices, portanto se nota uma relação entre as técnicas de orientação a serviços com linha de produto sobre a ótica do reuso.

2.4. Composição de módulos

O reuso em arquitetura de microsserviços pode ocorrer principalmente por meio da composição dos módulos, portanto a composição se refere a integrações dos módulos a fim do uso de informações e comportamentos anteriormente construídos (SOMMERVILLE, 2011) (WOLFF, 2016), ou seja, o uso de microsserviços existentes para desenvolvimentos de novas funcionalidades do software.

Nesse sentido se distinguem duas abordagens: a coreografia, que tem como metáfora os dançarinos no palco, sendo cada artista consciente do momento correto para execução dos movimentos, e orquestração que faz uso da figura de linguagem do maestro ditando com a batuta os tempos e intensidades que os músicos devem tocar (RICHARDS, 2015). A coreografia enfatiza uma distribuição de responsabilidade (WOLFF, 2016) (RICHARDS, 2015), quer dizer, controle participativo sobre os módulos, enquanto isso a segunda remete a centralização, isto é, na necessidade do ponto principal para intermediar e comandar os módulos.

Nesse sentido, extraiu-se da literatura o exemplo de uma aplicação para cadastro de clientes como ilustrado Figura 2, onde após o registro do cliente são registradas as informações de fidelização (NEWMAN, 2015), também se encaminha o pacote de boas vindas ao cliente e e-mail de felicitações.

Figure 2 - Diagrama de atividades

Fonte: Da Silva (2018)

Se observado sobre a ótica da orquestração como ilustrado Figura 3, o subsistema de Serviço de cliente é responsável por interagir com dos demais subsistemas, ou seja, nele existe a lógica do domínio que controla o fluxo de execução, sendo os outros módulos parametrizados com as informações advindas do subsistema de Serviço cliente, tornando-o subsistema cabal para alcançar o cadastramento do cliente (SOMMERVILLE, 2011), isto é, o Serviço de cliente controla o fluxo de execução, por meio da invocação dos demais subsistemas, sendo os demais devem responder estritamente ao subsistema de Serviço de cliente.

Figura 3 - Diagrama de pacotes orquestrados

Fonte: Da Silva (2018)

Enquanto isto, do ponto de vista da coreografia o subsistema de Serviço de Cliente deve informar o cadastramento bem sucedido aos demais módulos (NEWMAN, 2015), não lhe cabendo o controle do fluxo de execução como um todo, mas somente se preocupar na execução da atividade de cadastramento do cliente, sendo os demais subsistemas responsabilizados por observar a notificação de criação do cliente.

Por conseguinte executar individualmente as lógicas de domínio, para que seja possível alcançar a aderência ao fluxo indicado na Figura 2, portanto neste caso cada subsistema sabe o momento em que devem atuar, sendo a lógica de processo dividida entre os subsistemas como indicado na Figura 4.

Figura 4 - Diagrama de pacotes coreografados

Fonte: Da Silva (2018)

Por fim, as abordagens para composição dos módulos se distinguem, quando observado o controle do fluxo de execução, orquestração tende a centralizar o controle em alguns nós, enquanto a coreografia fragmenta o fluxo de execução, segundo a responsabilidade dos nós na arquitetura.

Ademais, a literatura indica uma maior afinidade da arquitetura de microsserviços para com coreografia, visto que cada aplicação deve cumprir estritamente seu papel, tendo um escopo suficientemente delimitado, contudo reitera que a orquestração é necessária, principalmente para controle e organização da infraestrutura que suporta os microsserviços.

2.5. Micro e pequena empresa

A classificação do porte da organização como micro ou pequena empresa está determinada pela quantidade de colaboradores ou mesmo pelo faturamento anual das empresas segundo o governo brasileiro (GUTIERREZ, 2010), também se pode analisar o negócio do ponto de vista administrativo, pois em micro empresas os dirigentes empenham grande parcela de tempo para atividades operacionais,

enquanto que nos pequenos negócios existe uma hierarquia (DRUCKER, 1991), sendo o cotidiano dos dirigentes voltado às áreas de negócio.

Em específico o setor de tecnologia da informação no Brasil movimentou no ano de 2017 cerca de 39,5 bilhões de dólares, nesse contexto as micros e pequenas são maioria, mais especificamente na indústria de software são aproximadamente 95% do mercado, em especial as empresas denominadas como desenvolvedoras de software constituem por volta de 4800, essas empresas juntas movimentaram entorno de 8,5 bilhões de dólares anualmente, sendo ao redor de 61% delas estão localizadas na região sudeste do país (ABES, 2017).

Nesse sentido, as projeções apontam para crescimento do mercado de tecnologia da informação no Brasil, mas em particular o mercado de software devem crescer mais de 2% no ano em 2017, isso se deve ao contínuo investimento que as áreas de negócio tem feito (ABES, 2017), pois os softwares estão sendo capazes de gerar diferencial competitivo de mercado (GUTIERREZ, 2010), ou mesmo reduzir custos operacionais.

Além disso, a internet tem permeado o cotidiano das pessoas cada vez mais, principalmente com dispositivos móveis, nesse sentido as empresas tem buscado a construção de produtos voltados para esse meio de comunicação (ABES, 2017), uma vez que os clientes potenciais são todos usuários da rede, entretanto o possível crescimento acelerado do número de usuários desperta certa cautela (GUTIERREZ, 2010), isto é, a escalabilidade das aplicações se torna um ponto relevante para atender ao possível constante aumento clientes.

Também se pode observar nos últimos anos a consolidação de SOA nas empresas, sendo largamente utilizado em sistema que não sejam críticos, isso se deve a flexibilidade que essa arquitetura tem proporcionado, pois traz o melhor alinhamento da TI com os processos de negócios (ABES, 2008).

Outro ponto, que deve ser notado é a tendência de mercado para virtualização, em especial os três anos que precederam 2017 (ABES, 2017), o aumento de soluções voltadas para arquitetura em nuvem, em razão do menor custo em infraestrutura,

além da elasticidade (GUTIERREZ, 2010), ou seja, a possibilidade de configuração dos recursos computacionais necessários de acordo com a necessidade de uso.

Assim, as micros e pequenas empresas do setor de tecnologia da informação são responsáveis por 2,1% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, estando as empresas micros e pequenas de desenvolvimento de software em grande parte localizadas na região sudeste do país, ademais se examina a tendência do emprego da arquitetura orientada a serviço, além do aumento do licenciamento de softwares na nuvem, aliado a isso existe uma perspectiva de crescimento do mercado.

2.6. Reutilização em Micro e pequenas empresas

As empresas de desenvolvimento de software brasileiras contam com modelo de referência para processos de software, especialmente concebido segundo as peculiaridades brasileiras, denominado Melhoria de Processos de Software Brasileiro (MPS.BR).

Nesse modelo existem dois processos voltados a reusabilidade, a Gerência de Reutilização (GRU) e Desenvolvimento para Reutilização (DRU), faz-se necessário estudar esses processos para compreender a reusabilidade no âmbito da indústria de software nacional (SOFTEX, 2012).

Primeiramente, o modelo MPS.BR estabelece patamares de maturidade da organização que vão do G ao A, como nível inicial os processos são parcialmente gerenciados, gerenciado, parcialmente definido, largamente definido, definido, gerenciado quantitativamente e em otimização.

Nesses níveis estão descritos os processos e suas capacidades, tendo cada processo seu respectivo propósito, isto é, um objetivo principal almejado, enquanto que a capacidade do processo se refere a atributos esperados, que são identificáveis pela constatação dos resultados de execução do processo (SOFTEX, 2012). Desta maneira, os patamares viabilizam a implantação na realidade brasileira (GUTIERREZ, 2010), pois possibilitam às empresas a certificação com menores custos e acompanhamento contínuo da maturidade dos processos.

A reusabilidade no modelo MPS.BR visa amplificar a eficiência e a eficácia dos processos de software por meio do reuso dos ativos, isto é, define-se o ativo reutilizável como qualquer item concebido para uso em diversos contextos, sendo os resultados do uso de ativos de reutilizáveis alcançáveis em longo prazo, logo para que seja possível acompanhar essa evolução foram concebidos os processos de DRU e GRU, que abordam a maturidade da organização do ponto de vista da reusabilidade (SOFTEX, 2012) (SOFTEX, 2016b).

No patamar E temos o processo de GRU que objetiva a definição de procedimentos para o gerenciamento dos ativos reutilizáveis segundo a engenharia de software baseada em componentes (SOFTEX, 2016a) (CRNKOVIC; LARSSON; CHAUDRON, 2005), além disso, são conceituados os papéis e infraestruturas necessárias, portanto, entende-se como importante a definição de procedimentos sistematizados.

Nesse intuito, a biblioteca de ativos enquanto infraestrutura deve resguardar junto aos ativos reutilizáveis um conjunto com meta-informações, que auxiliam a caracterização dos ativos dentro do repertório de itens, com intuito de viabilizar o procedimento de seleção dos ativos a um determinado contexto, melhor dizendo, a seleção de itens para certo domínio, levando em consideração as características descritas nas meta-informações dos itens existentes na biblioteca, também viabilizar o procedimento de recuperação dos ativos para uso necessário.

O papel do produtor é desenvolver ativos reutilizáveis para comporem a biblioteca, enquanto o consumidor está responsabilizado pelo uso devido dos ativos, o gerente de ativos reutilizáveis supervisiona o uso e a manutenção do catalogo de ativos (SOFTEX, 2016a).

O patamar C possui o processo de DRU que almeja o desenvolvimento de ativos reutilizáveis por meio da engenharia de domínio com estabelecimento de um programa estratégico, nesse sentido construir ativos que sejam reaproveitáveis a famílias de softwares.

No primeiro instante são mapeadas as chances de reutilização, na sequência se analisa o escopo dos ativos a fim de traçar modelo de domínio, por conseguinte se realiza o projeto de software, isto é, a arquitetura dos domínios, por fim ativos de domínio são implementados.

Contudo se deve salientar que DRU se responsabiliza pelo desenvolvimento e manutenção dos ativos, sendo os processos de engenharia de aplicação responsáveis pela seleção e uso dos ativos reutilizáveis, logo o processo de reutilização se divide em dois processos: desenvolvimento para reutilização, que emprega técnicas de engenharia de domínio para construção de ativos reaproveitáveis, e desenvolvimento com reutilização, que adere a ativos reutilizáveis no desenvolvimento de aplicações por meio das técnicas de engenharia de aplicação (SOFTEX, 2016b).

Por fim, o processo GRU visa estabelecer a infraestrutura necessária, bem como procedimentos iniciais para o gerenciamento dos ativos, com a evolução da maturidade da organização, enquanto o processo DRU propõe o desenvolvimento de ativos reutilizáveis segundo a engenharia de domínio.

3. DESENVOLVIMENTO

O presente capítulo visa expor a linha de raciocínio utilizada ao longo do trabalho, partindo do MPS.BR como processo de referência para micro e pequenas empresas brasileiras produtoras de software, assim propor uma atividade adequada ao contexto de microsserviços para reutilização, também sublinhar algumas limitações que recaem sobre a atividade de reutilização, além disso, apontar a composição como técnica basal para reuso em microsserviços, e por sua vez sugerindo o emprego da técnica de composição na atividade proposta nesse trabalho dentro do subprocesso de Viabilizar Reutilização Sistemática de Ativos de Domínio.

3.1. Processo de reutilização de referência

A necessidade de embasar a construção de um processo de software para reutilização de microsserviços despertou a necessidade de pesquisar estudos de casos, que englobasse empresas nacionais, que fossem produtoras de softwares e tivessem alinhadas ao MPS.BR.

Nesta perspectiva a equipe de pesquisa da COPPE/UFRJ tem explorado o MPS.BR no âmbito nacional, contribuindo com diversas publicações, dentre os trabalhos publicados temos um estudo de caso que descreve os processos idealizados para reutilização do MPS.BR para empresa Synapsis-Brasil (SANTOS et al., 2009b). A empresa abordada no estudo de caso esta classificada como sendo de médio porte, tendo escritórios nos estados do Rio de Janeiro e Ceará, para atender um grupo de empresas com serviços de Tecnologia da Informação.

O processo de desenvolvimento para reutilização concebido se baseou nos apontamentos descritos pelo MPS.BR, contudo se deve salientar que os processos de relacionados a reuso são opcionais no momento da avaliação de certificação das empresas, porém devido o anseio da empresa em alcançar a certificação e a necessidade de estudo sobre a reutilização na realidade nacional pela equipe de pesquisa se idealizou o processo relativo ao nível C.

Figura 5 - Processo de reutilização de referência

Fonte: Da Silva (2018)

Os papéis descritos neste processo são os mesmos apontados no guia de implementação do modelo, quanto às atividades e subprocessos também estão embasadas nos apontamentos feitos pelo guia.

- Papéis
 - Gerente de Reutilização: deve resguardar o planejamento e coordenar os ativos reutilizáveis.
 - Membro da equipe de reutilização: deve desenvolver e suportar os ativos reutilizáveis projetados para os domínios.
- Subprocessos
 - Investigar Capacidade de Reutilização Sistemática: visa compreender os domínios de atuação e a capacitação da organização para implementação da reutilização, por isso está relacionado a tomada de decisão da alta gerência.
 - Executar programa de Reutilização Sistemática: visa o planejamento e acompanhamento dos processos de reutilização sistemática.
 - Descrever domínios de Atuação: se caracteriza pela formalização dos modelos de domínio e seus elementos.

- Viabilizar Reutilização Sistemática de Ativos de Domínio: são definidos e incorporados à arquitetura de domínio

A primeira atividade tem intuito de levantar os domínios de atuação da empresa, ou seja, identificar o escopo de atuação dos sistemas de software desenvolvidos pela empresa nas empresas clientes, na sequência avaliar as oportunidades de reutilização em termos gerais nos domínios identificados, no passo seguinte avaliar a capacidade necessária da organização realização do plano de ação, e por fim se gerencia a execução do plano de ação no âmbito da organização.

O subprocesso seguinte se inicia com planejamento do programa de reutilização, isto é, a definição dos projetos e atividades necessárias para alcançar o reuso na organização, após isso começa em paralelo o subprocesso de Descrever domínio de atuação e a atividade de implantação do programa no sentido executar o planejamento, logo se faz se mensura o andamento do programa e em última posição se monitora os resultados estipulados no plano de ação.

O subprocesso de Descrever domínios de atuação tem como primeira atividade a definição formal do modo de representação dos domínios, para padronização da comunicação sobre os conceitos existentes, na atividade seguinte os domínios são analisados para que seja possível conceber o modelo de domínio, logo a partir dos modelos de domínio se projeta a arquitetura de domínio, neste ponto se consegue vislumbrar de modo mais aproximado às oportunidades de reuso nos softwares.

Por último, se inicia paralelamente a aquisição de ativos dos domínios e a especificação de ativos que serão desenvolvidos internamente, melhor dizendo a descrição das características necessárias que determinados ativos devem possuir, assim são implementados os ativos, por fim tornando-os elegíveis no repositório para manutenções e usos requeridos no futuro.

A implantação de processos voltados a reutilização em micro e pequenas empresas possui uma série de restrições, com de intuito transpor essas limitações se propõe o processo de desenvolvimento para reutilização voltado a essa realidade, nesse sentido se analisou o presente processo a fim de adéque-lo a arquitetura de microsserviços no âmbito das micro e pequenas empresas.

3.2. As restrições ao reuso

As micros e pequenas empresas apresentam limitações que podem dificultar a implantação de programas de reutilização, contudo se pode refinar o processo sugerido afim de adequá-lo a realidade dessas empresas (KALINOWSKI et al., 2010), em especial aquelas que desenvolvem software empregando microsserviços, uma vez que podemos realizar a composição dos módulos para reuso de soluções existentes.

Inicialmente o dispêndio de esforços relacionados ao programa de reutilização pode despertar receio, visto que os ganhos notórios do reuso são vistos no longo prazo e as empresas possuem um quadro enxuto de funcionários. Esses fatores podem vir a comprometer o programa (SANTOS et al., 2009a), nesse sentido se tem como saída o estabelecimento de resultados em prazo mais curtos e redução da quantidade de profissionais envolvidos no programa, mas mantendo o compromisso de atingir os requisitos necessários para o nível de avaliação em questão.

A dificuldade de vislumbrar os resultados produzidos no curto prazo pela alta gerência pode desestimular o prosseguimento do programa de reutilização, ou mesmo deixa-lo de lado no momento de avaliação da empresa (FILHO et al., 2008) (SANTOS et al., 2009a), por isso os benefícios provindos do reuso devem ser destacados logo cedo, para demonstrar aos níveis mais altos os proventos possíveis no longo prazo. Assim tornar o programa de reuso atraente, não tão somente aos níveis táticos e operacionais, mas, sobretudo obter o comprometimento da alta gerencia.

Outro ponto, os profissionais de tecnologia da informação relacionados com projetos de softwares voltados a microsserviços devem estar familiarizados com a engenharia de domínio, principalmente arquiteto e desenvolvedores, por se tratar de uma técnica fundamental na definição dos módulos que constituem as aplicações desenvolvidas em microsserviços.

Sendo assim devem ser mais assertivos no momento de estabelecerem critérios de reutilização, pois possuem entendimento da arquitetura e dos elementos que

constituem os sistemas de software, como por exemplo, o diagrama de pacotes e/ou subsistemas, com isto se faz possível a visão dos sistemas de software existentes e dos elementos passíveis de reuso.

Por essas razões se faz compreender que empresas voltadas a microsserviços não devam possuir dificuldade nas técnicas de engenharia de domínio, também saberão estabelecer critérios aderentes às expectativas do programa de reaproveitamento (BOGNER; ZIMMERMANN, 2016) (SANTOS et al., 2009b), entretanto tendo em consideração que soluções medianas serão implementadas devido às pressões impostas alta gerência durante o programa.

Pode-se se citar a empresa Nubank, fundada como startup do ramo financeiro, tem buscado oferecer serviços de crédito financeiro a pessoas físicas, sobretudo com emprego de meios digitais, fugindo da burocracia dos bancos convencionais. Assim podemos tê-la como exemplo de pequena empresa brasileira, que balizou a arquitetura de software desde o seu início segundo os princípios da arquitetura de microsserviço (GRUPO CAELUM, 2018), também contando com quadro enxuto de funcionários e em contexto muito competitivo com outras instituições financeiras, necessitando aprimorar os serviços prestados de forma célere antes que seus concorrentes conseguissem lançar produtos semelhantes.

Em suma, o número reduzido de colaboradores dificulta a alocação de profissionais no programa de reutilização, por outro lado, a arquitetura de microsserviços permeia nas organizações as técnicas referentes à engenharia de domínio, técnicas essas que tende a facilitar certos aspectos da implantação do programa de reutilização nas empresas, entretanto a dificuldade em expressar os ganhos aos níveis mais elevados da empresa pode desestimular a continuação do programa, portanto deve expressar os ganhos obtidos logo no princípio.

3.3. Reuso com composição e processo de software

Ao longo deste trabalho se buscou compreender reuso de software, exclusivamente em arquiteturas de microsserviço segundo processos de software, nesse sentido se explorou a composição de módulos para desenvolvimento de aplicações, em especial fora abordado o contexto das micro e pequenas empresas desenvolvedoras

de software no Brasil, portanto a fim de compreender a reusabilidade nesse âmbito o trabalho se pautou nos processos de reutilização descritos pelo MPS.BR.

Os sistemas de softwares voltados a microsserviços são caracterizados por módulos que possuem responsabilidades bem delimitadas, pode-se apontar a motivação das empresas na adoção dessa técnica: pois auxiliam na redução do tempo de lançamentos dos produtos e serviços, também por estarem alinhados aos processos de desenvolvimento de software ágeis, ademais devido à aderência as arquiteturas de computação em nuvem e escalabilidade requerida na medida em que cresce o volume de processamento.

Em paralelo, entende-se reuso em software como a possibilidade de construção de novos artefatos de software a partir de outros artefatos existentes, essa capacidade de uso tem despertado atenção nas empresas, devido a redução do esforço no desenvolvimento das aplicações, conseqüentemente redução nos custos em longo prazo, além possibilitar o encurtamento no tempo de entrega dos produtos de software. O reuso especificamente na arquitetura de microsserviço refere à composição, ou seja, a utilização de módulos existentes para desenvolvimento de novos módulos às aplicações.

No intuito de compreender melhor o setor de software nacional, verificou-se que grande parte das empresas desenvolvedoras de software são micro ou pequenas, portanto se estudou os processos de software segundo MPS.BR, em especial por ser um modelo de processo de software adaptado à realidade das empresas do país, que tem contribuído no assentamento dos princípios da engenharia de software no mercado nacional e pela obtenção de bons retornos financeiros nas organizações aderentes ao modelo. Assim a partir do modelo MPS.BR se almejou compreender os processos de software voltados a reutilização.

Desta maneira se tratou do reuso em software, analisando o modelo de processo dirigido às necessidades do país, mas particularmente compreendendo a composição em arquiteturas de microsserviços, porém se devem transpor as limitações relacionadas ao contexto das micro e pequenas empresas com propósito

de implantar de maneira bem sucedida os processos de reutilização, logo se faz necessário o ajustamento do processo.

3.4. Composição como atividade do processo

Ao longo deste trabalho foram estudados diversos conceitos, que serão empregados na especialização do processo de reutilização sugerido pela equipe de pesquisa do COPPE/UFRJ, logo se almeja conciliar estudos relacionados a micro e pequenas empresas e a arquitetura de microserviços ao processo de reutilização de referência, no intuito de torna-lo mais adequada ao contexto deste trabalho.

A reutilização possui um papel importante do ponto de vista da maturidade das empresas segundo o MPS.BR, nesse sentido a reutilização em arquiteturas de microserviços ocorre principalmente pela técnica de composição dos módulos para desenvolvimento de novos softwares, portanto ao se abordar o processo de desenvolvimento para reutilização voltado para arquiteturas de microserviços, tem-se a composição como atividade fundamental para reutilização.

Nesse sentido, faz-se necessário complementar o subprocesso de Viabilizar Reutilização Sistemática de Ativos de Domínio, para que haja uma melhor aderência do processo de reutilização ao contexto das micro e pequenas empresas que possuem arquitetura de microserviço, em vista disto a adição de uma atividade relacionada à composição traria maior notoriedade a essa técnica, pois diferenciaria o desenvolvimento de ativos da composição dos microserviços.

Assim literatura indica as dificuldades em obter o reconhecimento da alta gerência para os processos de reutilização, logo a atividade de composição traria uma visibilidade da capacidade de redução de esforço, visto que se poderão desenvolver novos softwares a partir do reuso dos módulos existentes, conseqüentemente acarretaria na redução dos custos para desenvolvimento de softwares.

Concomitante se faria observável a importância da composição na redução do tempo de liberação dos produtos, tendo em conta um maior protagonismo da composição no longo prazo, uma vez que os ativos tenham sido desenvolvidos, tão logo restaria o reuso dos ativos para atender novas demandas.

Desta maneira, a adversidade de enxergar o retorno advindo da reutilização poderia ser mensurada particularmente em arquiteturas de microsserviços, por meio da capacidade em compor dos módulos, além disso, o confronto entre o emprego das técnicas de composição com a diminuição do tempo de liberação dos produtos poderia ser um indicador que demonstrasse o retorno do reuso à empresa.

Pois como se sabe o ambiente competitivo no qual as micros e pequenas empresas estão inseridas, o tempo para disponibilização de novos produtos, ou mesmo novas funcionalidades se torna um diferencial competitivo fundamental.

Nessa perspectiva, a atividade de composição também vem a flexibilizar o desenvolvimento de novos produtos e funcionalidades, pois novos ativos podem ser compostos a partir de características ainda construção ou mesmo inacabadas, isto é, a habilidade de inovar partindo dos ativos que existem na organização, e conseqüentemente atender as expectativas das áreas de negócio com lançamento de novos produtos, com prazos de entregar mais enxutos.

Por essa razão, faz-se necessário apartar o desenvolvimento de ativos do reuso composição dos módulos, pois se passa a enxergar na atividade de composição na reutilização em software voltada para construção e evolução de novos produtos no longo prazo, sendo assim poderíamos mensurar o esforço de composição, juntamente com esforço desenvolvimento e período de tempo para lançamento de novas funções. Desta maneira, a atividade destacaria também a capacidade de reutilizar para inovar nas soluções de software.

Outro ponto importante, refere-se a aquisição de ativos de domínio de terceiros, em especial as arquiteturas de microsserviços a aquisição pode estar relacionada a contratação de serviços de outras empresas, como empresas de processamento de pagamento, nesse sentido a atividade de composição pode vir a exercer o papel de integradora dos componentes de terceiros na arquitetura de domínio, pois o interesse na contratação produtos externos pode estar justamente relacionado ao reaproveitamento e encurtamento da liberação de novas funcionalidades.

Sendo assim se deve tornar os ativos contratados reutilizáveis dentro da arquitetura de microsserviços, portanto a atividade de composição poderá viabilizar a reutilização desses ativos. Assim será possível dimensionar dependências que arquitetura de microsserviço possui em relação aos ativos de fornecedores, também compreender quais características do produto estão sendo efetivamente reutilizados nos microsserviços. Desta forma, haveria uma melhor compreensão da reutilização dos ativos de terceiros na arquitetura de microsserviços.

Em suma, a adição da atividade de composição no processo de desenvolvimento para reutilização, deverá apoiar o entendimento do reuso para alta gerência, por meio de informações que demonstre o retorno sobre investimento, além da redução do tempo de lançamento dos produtos.

Também o acompanhamento da redução do esforço para desenvolvimento de novas demandas, além disso, controle de ativos reutilizáveis inseridos na arquitetura, por fim, esta atividade deve amparar o processo de software restritamente na perspectiva do reuso de software em arquiteturas de microsserviço.

3.5. Atividade de Compor ativos de domínio

O processo de desenvolvimento para reutilização deve ser complementado com uma atividade especializada ao reuso, a fim de prover visibilidade sobre a participação do reuso na geração de valor, assim a composição dos módulos deve ser a técnica necessária para alcançar o reuso nas arquiteturas de microsserviços. Segue abaixo as entradas e saídas idealizadas à atividade:

- Entrada
 - Modelo de domínio
 - Descritivo dos módulos
 - Mapa das APIs
 - Módulos da arquitetura
- Saída
 - Módulo com composição

Logo a atividade de composição deve possuir como entrada o descritivo dos módulos existentes na arquitetura, bem como entendimento funcional dos módulos. Além disso, possuir o mapeamento do modelo físico das APIs, pois por meio desse mapeamento que se verificará a viabilidade de interoperabilidade dos microsserviços construídos na atividade de Desenvolver Ativos de Domínio.

Então, seguindo o modelo de domínio especificado pela arquitetura de software da organização produzidos pelo subprocesso de Descrever Domínios de Atuação, deverá desenvolver novas funcionalidades partindo da composição dos módulos existentes, como pode ser visto na Figura 6. Isso significa que aplicação deverá possuir módulos condizentes com modelo de domínio definido pela arquitetura, logo os módulos deverão estabelecer integrações que reflitam esse mesmo modelo.

Figura 6 - Atividade proposta

Fonte: Da Silva (2018)

Logo, uma vez projetada uma funcionalidade os módulos são selecionados, na sequência se verifica a viabilidade e finalmente se integra os módulos segundo o modelo projetado, sendo assim o ativo resultante da composição dos módulos o produto da atividade proposta nesse trabalho, então esse ativo passa a fazer parte da arquitetura de software.

Desta maneira, a atividade de composição deverá produzir e adequar os ativos que façam reutilização dos módulos, com a segregação entre o desenvolvimento de ativos e o desenvolvimento de ativos que empregam a reutilização dando notoriedade ao reuso na entrega de valor e no encurtamento dos prazos de lançamentos dos produtos e serviços de software.

3.6. Técnica de composição na atividade de Compor ativos de domínio

A atividade proposta neste trabalho visa produzir e adequar ativos que integrem os módulos da arquitetura a fim de entregar um novo módulo ou funcionalidade, para isso se faz necessário o emprego de alguma técnica de integração, nesse sentido a técnica adequada para integração dos módulos em arquitetura de microsserviços será a técnica de composição.

Nessa atividade em questão a integração dos módulos definirá a maneira pela qual os microsserviços irão controlar o fluxo de execução, como visto no item 2.4 deste trabalho, assim poderá ocorrer a orquestração ou coreografia, sendo preferencialmente a técnica de coreografia devido ao baixo acoplamento proporcionado e melhor alinhamento com as características da arquitetura de microsserviços.

Assim se criará ou se adaptará um ativo, a fim de compor as APIs dos módulos selecionados para integração, evidentemente seguindo a arquitetura de domínio especificada. Então, se aplicará a coreografia na integração entre esses módulos, adequando as informações as entradas e saídas dos módulos, no intuito de estabelecer a comunicação correta entre ambos, para isso se deve recordar que padrão assíncrono de mensageria está como o mais indicado para essa situação.

Logo, como sugestão de implementação do ativo no sistema operacional Java, se utilizaria o framework Spring Boot, por ser um dos principais frameworks de mercado quando abordamos o tema de microsserviços, em conjunto com Apache Camel, que é reconhecidamente o principal quando falamos de integração de software, também o emprego do padrão JMS (Java Message Service) para uso de mensagerias, portanto se desenvolveria um microsserviço que fosse capaz de integrar módulos com coreografia das mensagens.

Por fim, será entregue um ativo, que fará com que os módulos interajam por meio de mensageria, executando operações entre a entrada e saída das informações dos módulos em questão.

3.7. Reuso idealizado e o praticado

A inserção da atividade de Compor Ativos de Domínio no subprocesso de Viabilizar Reutilização Sistemática de Ativos de Domínio, mais especificamente entre as atividades de Desenvolver Ativos de Domínio e Manter Ativos de Domínio, deverá trazer uma série de benefícios no acompanhamento da reutilização na organização, neste sentido auxiliara no entendimento entre comportamento idealizado para reutilização descrito pela literatura, comparado ao reuso atingido no cotidiano da empresa.

Figura 7 - Reta ideal de reutilização

Fonte: Da Silva (2018)

Voltando-se as bibliografias relacionadas a reutilização em software deste trabalho, em geral descrevem que o envolvimento da reutilização no processo de desenvolvimento de software, deve crescer ao longo do tempo, enquanto o envolvimento na construção deve diminuir, havendo determinado momento, no qual se deverá reutilizar mais e conseqüentemente construir menos, logicamente na

medida na qual se incrementa o reuso ocorre decréscimo no tempo de entrega às áreas de negócio. O envolvimento pode ser definido como o reconhecimento da participação para entrega de valor aos interessados, ou seja, deve crescer a importância do reaproveitamento para entrega de valor.

Portanto, uma atividade que segregue a construção de funcionalidades, da reutilização deverá apoiar a alta gerência na compreensão do valor entregue pela composição dos módulos nas arquiteturas de microsserviços, pois a principal forma de reuso nas arquiteturas se refere à composição.

3.8. Avaliação do resultado

O presente trabalho fez a adequação do processo de desenvolvimento para reutilização proposto no estudo de caso, no sentido inserir uma atividade relativa ao reuso voltando-se estritamente para microsserviços, considerando a realidade das micro e pequenas empresas brasileiras produtoras de softwares.

Um questionamento importante que deve ser feito se refere a aderência dos processos propostos pelo MPS.BR a realidade brasileira, o principal argumento se refere maior quantidade de níveis e o investimento necessário para alcançar os níveis, porém esse argumento não parece ser suficiente para embasar a noção de que o MPS.BR foi especificamente concebido para o contexto das empresas de softwares nacionais, uma vez que não justifica diversos outros fatores, como quadro de funcionários e nuances do mercado nacional como legislação. Portanto, outros processos além daqueles propostos pelo MPS.BR poderiam ser mais aderentes ao contexto nacional.

Outro ponto, ainda que o objetivo proposto no trabalho tenha sido alcançado, que foi a inserção da atividade dentro do processo, parece necessário tangibilizar ainda mais os benefícios com a inserção dessa atividade, talvez a simulação da execução do processo adequado conseguisse facilitar essa demonstração. Por outro lado, a inserção proposta pareceu sanar a dificuldade de visualizar os resultados provenientes do reuso em microsserviços, além disso, fez-se possível o acompanhamento entre a construção e o reuso para alta gerência.

Em suma, a inserção da atividade conseguiu viabilizar a visão da alta gerência para o reuso dos módulos, mas talvez seja necessário demonstrar esses benefícios com uma simulação, além disso, outros processos de reuso podem ser adequados além do MPS.BR para se verificar uma melhor aderência ao contexto nacional.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O mercado de software nacional esta composto em grande maioria por micro e pequenas empresas, que estão imersas em um contexto competitivo, no qual o tempo de entrega de produtos ao mercado se faz fundamental, por essa razão técnicas que reduzam o espaço de tempo das entregas tem despertado o interesse da indústria de software.

Nesse sentido, a dinamicidade para lidar com as mudanças impostas pelo negócio, por intermédio das arquiteturas orientadas a microsserviços tem despertado interesse nas áreas de tecnologia da informação. Assim as arquiteturas de microsserviço esta baseada em módulos que cumprem responsabilidades bem delimitadas, que vem a encurtar o prazo para realização de alterações, por essa razão empregam a composição como forma de reutilização, por meio de notificação ou invocação dos demais módulos.

Ao abordar o contexto da indústria de software nacional, aliado ao assunto de processo voltado a reutilização, o modelo de processo proposto pelo MPS.BR se destaca por ter sido especialmente concebido para a realidade do país, prontamente se observa a dificuldade da alta gerência em se comprometer com o reuso, haja vista da dificuldade de reconhecer os ganhos trazidos na aplicação deste conhecimento.

Por conseguinte, se associou a conceito de reuso proposto no modelo, com a composição de módulos, com objetivo de adequar o processo proposto no estudo de caso para a arquitetura de microsserviço. Logo, demonstrou-se a necessidade de adicionar uma atividade especializada em composição, a fim de prover suporte para alta gerência sobre a diminuição do tempo de liberação de novos produtos devido ao reuso, também salientar a importância da reutilização no longo prazo, no intuito de assegurar o comprometimento da alta gerência com os processos de reutilização.

4.1. Trabalhos futuros

Outros textos a partir deste podem experimentar a implantação da atividade de composição em um processo de reutilização, com intuito de verificar os resultados relativos ao tempo de entrega, também explorar as métricas relacionadas a

composição em arquiteturas de microsserviço, além de aprofundar o entendimento nas restrições que acometem o processo de reuso em micro e pequenas empresas, sobretudo investigar fatores que desmotivam o reaproveitamento nessas organizações.

REFERÊNCIAS

ABES, (Associação Brasileira das Empresas de Software). **Mercado brasileiro de software: panorama e tendências**. Brasil, 2008.

ABES, (Associação Brasileira das Empresas de Software). **Mercado brasileiro de software: panorama e tendências**. Brasil, 2017.

ABES, (Associação Brasileira das Empresas de Software). **MPS.BR - Melhoria de Processo do Software Brasileiro: Guia Geral MPS de Software**. Brasil, 2012.

ABES, (Associação Brasileira das Empresas de Software). **MPS.BR - Melhoria de Processo do Software Brasileiro: Guia de Implementação – Parte 3**. Brasil, 2016.

ABES, (Associação Brasileira das Empresas de Software). **MPS.BR - Melhoria de Processo do Software Brasileiro: Guia de Implementação – Parte 5**. Brasil, 2016.

ABES, (Associação Brasileira das Empresas de Software). **MERCADO DE SOFTWARE BRASILEIRO**. [s.l: s.n.].

ALPERS, S.; BECKER, C.; OBERWEIS, A.; SCHUSTER, T. **Microservice based tool support for business process modelling**. Proceedings of the 2015 IEEE 19th International Enterprise Distributed Object Computing Conference Workshops and Demonstrations, EDOCW 2015, p. 71–78, 2015.

BAKSHI, K. **Microservices-based software architecture and approaches**. IEEE Aerospace Conference Proceedings, 2017.

BOGNER, J.; ZIMMERMANN, A. **Towards Integrating Microservices with Adaptable Enterprise Architecture**. Proceedings - IEEE International Enterprise Distributed Object Computing Workshop, EDOCW, v. 2016–Septe, p. 158–163, 2016.

CRNKOVIC, I.; LARSSON, S.; CHAUDRON, M. **Component-based Development Process and Component Lifecycle models process**. Building, v. 13, n. 4, p. 321–

327, 2005. Disponível em:
<<http://cit.zesoi.fer.hr/browsePaper.php?issue=23&seq=10&paper=776>>.

DRUCKER, P. F. **Prática da administração de empresas**. [s.l.] Thomson Pioneira, 1991.

FILHO, R. C. S.; KATSURAYAMA, A. E.; SANTOS, G.; MURTA, L.; ROCHA, A. R. **A Experiência na Implantação do Processo de Gerência de Reutilização no Laboratório de Engenharia de Software da COPPE / UFRJ**. Integration The Vlsi Journal, 2008.

GADEA, C.; TRIFAN, M.; IONESCU, D.; CORDEA, M.; IONESCU, B. **A microservices architecture for collaborative document editing enhanced with face recognition**. SACI 2016 - 11th IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, Proceedings, p. 441–446, 2016.

GUTIERREZ, R. M. V. **Complexo eletrônico: Lei de Informática e competitividade**. **BNDES Setorial**, p. 5–48, 2010. Disponível em:
<<http://www.inovacao.unicamp.br/report/inte-eletroeletronicos100712.pdf>>.

KALINOWSKI, M.; SANTOS, G.; REINEHR, S.; MONTONI, M.; ROCHA, A. R.; WEBER, K. C.; TRAVASSOS, G. H. **MPS . BR : Promovendo a Adoção de Boas Práticas de Engenharia de Software pela Indústria Brasileira**. XIII Congresso Iberoamericano em "Software Engineering"(CIBSE), p. 14, 2010. Disponível em:
<http://www.softex.br/mpsbr/_guias/default.asp>.

MELIS, A.; MIRRI, S.; PRANDI, C.; PRANDINI, M.; SALOMONI, P. **A microservice-based architecture for the development of accessible, crowdsensing-based mobility platforms**. Proceedings - 2016 International Conference on Collaboration Technologies and Systems, CTS 2016, p. 498–505, 2016.

MELIS, A.; MIRRI, S.; PRANDI, C.; PRANDINI, M.; SALOMONI, P.; CALLEGATI, F. **Integrating Personalized and Accessible Itineraries in MaaS Ecosystems Through Microservices**. Mobile Networks and Applications, v. 23, n. 1, p. 167–176,

2018.

NETO, J. S. **Mercado Brasileiro de Software: Panoramas e Tendências**. Abes, 2015. Disponível em: <<http://central.abessoftware.com.br/Content/UploadedFiles/Arquivos/Dados/2011/mercado-brasileiro-de-software-2015.pdf>>.

NEWMAN, S. **Building Microservices**. [s.l.] O'Reilly Media, 2015.

PASCHKE, A. **Provalets: Component-based mobile agents as microservices for rule-based data access, processing and analytics**. Business and Information Systems Engineering, v. 58, n. 5, p. 329–340, 2016.

RAHMAN, M.; GAO, J. **A reusable automated acceptance testing architecture for microservices in behavior-driven development**. Proceedings - 9th IEEE International Symposium on Service-Oriented System Engineering, IEEE SOSE 2015, v. 30, p. 321–325, 2015.

RICHARDS, M. **Microservices vs . Service Oriented Architecture**. [s.l.] O'Reilly, 2015.

SALAH, T.; ZEMERLY, M. J.; YEUN, C. Y.; AL-QUTAYRI, M.; AL-HAMMADI, Y. **The evolution of distributed systems towards microservices architecture**. 2016 11th International Conference for Internet Technology and Secured Transactions, ICITST 2016, p. 318–325, 2017.

SANDHU, P. S.; AASHIMA; KAKKAR, P.; SHARMA, S. **A survey on software reusability**. In: ICMET 2010 - 2010 International Conference on Mechanical and Electrical Technology, Proceedings, Anais...2010.

SANTOS, G.; KATSURAYAMA, A. E.; ZANETTI, D.; MONTONI, M.; FILHO, R. C. S.; BARRETO, A. O. S.; ROCHA, A. R. Lições **Aprendidas em uma Iniciativa de Melhoria de Processos de Software sob Diferentes Perspectivas : Membros da Organização , Implementadores e Avaliadores**. VIII Simpósio Brasileiro de

Qualidade de Software, p. 334–341, 2009a.

SANTOS, G.; ZANETTI, D.; MACIEL, M.; SIMÕES, C. A.; WERNER, C.; ROCHA, A. R. **A Experiência de Implantação dos Processos Gerência de Reutilização e Desenvolvimento para Reutilização na Synapsis-Brasil**. p. 128–135, 2009b.

SOFTEX. MPS . BR - Melhoria de Processo do Software Brasileiro Guia de Avaliação, Versão 2012. [s.l: s.n.]

SOMMERVILLE, I. **Ninth Edition**. [s.l: s.n.]

TOFFETTI, G.; BRUNNER, S.; DUDOUET, F.; EDMONDS, A. **An architecture for self-managing microservices**. Proceedings of the 1st International Workshop on Automated Incident Management in Cloud, p. 19–24, 2015.

VILLAMIZAR, M.; GARCÉS, O.; OCHOA, L.; CASTRO, H.; SALAMANCA, L.; VERANO, M.; CASALLAS, R.; GIL, S.; VALENCIA, C.; ZAMBRANO, A.; LANG, M. **Cost comparison of running web applications in the cloud using monolithic, microservice, and AWS Lambda architectures**. Service Oriented Computing and Applications, v. 11, n. 2, p. 233–247, 2017.

WOLFF, E. **Microservices: Flexible software architecture**. Estados Unidos da América: Addison-Wesley Professional, 2016.

YALE YU; SILVEIRA, H.; SUNDARAM, M. **A microservice based reference architecture model in the context of enterprise architecture**. 2016 IEEE Advanced Information Management, Communicates, Electronic and Automation Control Conference (IMCEC), p. 1856–1860, 2016. Disponível em: <<http://ieeexplore.ieee.org/document/7867539/>>.

ZEINER, H.; GOLLER, M.; EXPÓSITO JIMÉNEZ, V. J.; SALMHOFER, F.; HAAS, W. **SeCoS – Auf einer Microservice-Architektur aufbauende Web of Things-Plattform mit Unterstützung von Time-Awareness**. Elektrotechnik und Informationstechnik, v. 133, n. 3, p. 158–162, 2016. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1007/s00502-016-0404-z>>.

ZIMMERMANN, O. **Microservices tenets: Agile approach to service development and deployment.** *Computer Science - Research and Development*, v. 32, n. 3–4, p. 301–310, 2017.